

Artículo:

Imaginarios infantiles: resistencia, fantasía y formación ética en las interfaces entre literatura e historia

Childhood imaginaries: resistance, fantasy and ethical formation at the interfaces between literature and history

Imaginários da infância: resistênciã, fantasia e formação ética nas interfaces entre literatura e história

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.

Samara Elisana Nicareta

Doutora em Educação (UFSC-BR), Professora da Rede Estadual do Paraná, e-mail: samara.nicareta@escola.pr.gov.br

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Doutorando em Ciências da Educação (USC-PY), Professor da Rede Estadual do Paraná, e-mail: valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Resumen:

Este artículo explora las representaciones de la infancia en obras de Colin Heywood, Philippe Ariès, Lewis Carroll, Mark Twain, Roald Dahl, Clarice Lispector, Antoine de Saint-Exupéry y Lygia Bojunga, identificando tres categorías principales: La infancia como espacio de contestación y resistencia, la infancia como territorio de la imaginación y la fantasía, y la infancia como período de formación moral y ética. El análisis revela cómo cada autor contribuye a una comprensión multifacética de la infancia, destacando continuidades y transformaciones en las percepciones de esta fase vital. Integrando enfoques históricos y literarios, el estudio ofrece una visión interdisciplinaria de la infancia, reflejando su complejidad e importancia en la formación de la identidad y la construcción de sociedades.

Palabras clave: Infancia, Representaciones literarias, Historia social.

Interdisciplinario de La Comunicación y Language

Educare et Sabere

e-ISSN: 2966-0440

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

URL: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/ilcom>

Esta obra está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0
Copyright (c) de la(s) Autor(es)

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.. Imaginarios infantiles: resistencia, fantasía y formación ética en las interfaces entre literatura e historia. *Interdisciplinaria de La Comunicación y Language*, n.1, v.1, p.26-40, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11237828>

Abstract:

This article explores the representations of childhood in works by Colin Heywood, Philippe Ariès, Lewis Carroll, Mark Twain, Roald Dahl, Clarice Lispector, Antoine de Saint-Exupéry and Lygia Bojunga, identifying three main categories: Childhood as a Space of Contestation and Resistance, Childhood as a Territory of Imagination and Fantasy, and Childhood as a Period of Moral and Ethical Formation. The analysis reveals how each author contributes to a multifaceted understanding of childhood, highlighting continuities and transformations in the perceptions of this vital phase. Integrating historical and literary approaches, the study offers an interdisciplinary view of childhood, reflecting its complexity and importance in the formation of identity and the construction of societies.

Keywords: Childhood, Literary Representations, Social History.

Resumo:

Este artigo explora as representações da infância em obras de Colin Heywood, Philippe Ariès, Lewis Carroll, Mark Twain, Roald Dahl, Clarice Lispector, Antoine de Saint-Exupéry e Lygia Bojunga, identificando três categorias principais: Infância como Espaço de Contestação e Resistência, Infância como Território de Imaginação e Fantasia, e Infância como Período de Formação Moral e Ética. A análise revela como cada autor contribui para uma compreensão multifacetada da infância, destacando continuidades e transformações nas percepções dessa fase vital. Integrando abordagens históricas e literárias, o estudo oferece uma visão interdisciplinar da infância, refletindo sua complexidade e importância na formação da identidade e na construção das sociedades.

Palavras-chave: Infância, Representações Literárias, História Social.

INTRODUÇÃO

A representação da infância na literatura e na história é um tema de grande complexidade e relevância, pois reflete as visões sociais, culturais e filosóficas de diferentes épocas e contextos. Esta complexidade é aprofundada pela necessidade de analisar tanto as narrativas textuais quanto visuais que compõem essas representações. No estudo de Nicareta e Abbeg (2024), observa-se que a construção da identidade infantil é mediada por uma complexa interação entre texto e imagem, onde as crianças são retratadas não apenas como recipientes passivos de cuidado, mas como agentes ativos dentro de seus microcosmos sociais.

Diante disso, as diversas perspectivas teóricas e narrativas que moldam e são moldadas por essas representações são fundamentais para entender a formação da criança. Abbeg (2023) ressalta a importância de considerar o papel das instituições educativas e dos livros didáticos na formação da mentalidade infantil. Ele argumenta que esses artefatos culturais não apenas transmitem conhecimento factual, mas também desempenham um papel crucial na inculcação de normas comportamentais e morais.

Portanto, a justificativa da importância deste estudo reside na necessidade de integrar abordagens literárias e históricas para uma visão mais abrangente da infância. Essa integração permite uma análise crítica das práticas culturais e educacionais e suas implicações para a compreensão da identidade infantil. Como destacado por Nicareta e Abbeg (2023), o estudo das interações entre texto e imagem nos livros escolares revela dinâmicas culturais que influenciam a educação e moldam gerações. Dessa forma, este estudo não apenas contribui para o campo da história do livro escolar, mas também oferece insights valiosos sobre as práticas pedagógicas e discursivas de diferentes épocas.

O objetivo deste artigo é detalhar e comparar diferentes compreensões teóricas acerca da infância, focando nas contribuições de renomados autores dos campos literário e histórico. Busca-se identificar as convergências e divergências

nas representações da infância, bem como suas implicações para a crítica literária, a historiografia e a educação.

A representação da infância na literatura e na história constitui um tema de extrema complexidade e relevância, refletindo visões sociais, culturais e filosóficas de diferentes épocas e contextos. A análise dessa temática permite compreender como as concepções de infância evoluíram e foram moldadas por diversos fatores ao longo do tempo. Tal análise é fundamentada não apenas nas narrativas literárias, mas também nos registros históricos, que juntos formam uma base robusta para a compreensão das mudanças na percepção da infância. O estudo da infância nas obras literárias de autores como Lewis Carroll (2010), Antoine de Saint-Exupéry (2009) e Mark Twain (2019), bem como nas análises históricas de Philippe Ariès (1981) e Colin Heywood (2001), revela a multiplicidade de perspectivas que influenciam e são influenciadas pela representação da infância.

A literatura fornece um rico campo para a análise das representações da infância, abordando temas que vão desde a inocência e a imaginação até os desafios e a resiliência. Por exemplo, "Alice no País das Maravilhas" de Lewis Carroll e "O Pequeno Príncipe" de Antoine de Saint-Exupéry exploram mundos imaginários que revelam profundas reflexões sobre a inocência e a sabedoria das crianças. Em contraste, obras como "Matilda" de Roald Dahl e "As Aventuras de Tom Sawyer" de Mark Twain abordam a infância de uma perspectiva mais realista, destacando a resiliência e a liberdade das crianças diante das adversidades. Clarice Lispector, em "A Vida Íntima de Laura", oferece uma visão introspectiva e complexa da psicologia infantil, enquanto Lygia Bojunga, em "A Bolsa Amarela", explora a imaginação e a resistência das crianças em face das normas sociais.

A perspectiva histórica, conforme discutida por Philippe Ariès (1981) em "História Social da Criança e da Família" e Colin Heywood em "A History of Childhood" (2001), complementa essa análise literária ao fornecer um contexto para as mudanças nas percepções da infância. Ariès (1981) argumenta que a infância, como a entendemos hoje, é uma construção social relativamente recente, emergindo com a modernidade. Heywood (2001), por sua vez, traça a evolução histórica da

infância no mundo ocidental, destacando como as mudanças sociais e culturais influenciaram a maneira como as crianças são vistas e tratadas.

A metodologia adotada neste estudo é a bibliográfica argumentativa, centrada na análise crítica de textos literários e históricos, com a intenção de delinear uma compreensão profunda e abrangente sobre a representação da infância. Ao selecionar oito autores renomados cujas obras são amplamente reconhecidas e discutidas em seus respectivos campos, buscamos construir um corpus robusto e significativo. Cada obra foi submetida a uma leitura detalhada, seguida de uma comparação rigorosa e uma síntese das ideias principais, culminando na organização dessas informações em um quadro comparativo que facilita a visualização das diferentes abordagens teóricas e narrativas.

Em consonância com a perspectiva de análise de conteúdo delineada por Bardin (2008), este estudo adota um procedimento metodológico que inclui uma pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise envolve uma leitura flutuante e a escolha dos documentos a serem analisados, constituindo um corpus que se caracteriza pela exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Este processo inicial é fundamental para estabelecer as hipóteses e preparar o material para a exploração subsequente, garantindo que a análise se baseie em uma amostra consistente e relevante de dados textuais e contextuais.

Na fase de exploração do material, aplicamos a codificação das unidades de registro, focando em termos, palavras ou expressões diretamente relacionadas ao tema central. Essa codificação permite a identificação de ocorrências, frequências e co-ocorrências, proporcionando uma visão detalhada das interações entre os diferentes conceitos abordados pelos autores. A partir desses dados, realizamos inferências e interpretações que dialogam com os elementos problematizadores do marco teórico da pesquisa, conforme orientado por Bardin (2008). Este processo metodológico não apenas facilita a compreensão das diferentes perspectivas sobre a infância, mas também permite uma análise crítica e aprofundada das práticas culturais e educacionais e suas implicações para a formação da identidade infantil.

Dessa maneira, a metodologia bibliográfica argumentativa, enriquecida pela análise de conteúdo, oferece uma abordagem interdisciplinar robusta. Ao integrar as contribuições literárias e históricas, o estudo proporciona uma visão abrangente e crítica sobre a representação da infância, destacando a importância de compreender como essas representações moldam e são moldadas pelas dinâmicas sociais e culturais de diferentes épocas. A análise sistemática e detalhada das obras selecionadas, estruturada conforme os princípios metodológicos de Bardin, assegura a rigorosidade e a profundidade necessárias para um estudo de tal complexidade e relevância.

A REPRESENTAÇÃO IDEALIZADA DA INFÂNCIA

Ariès (1981), em sua seminal obra "História Social da Criança e da Família" (1981), argumenta que a concepção da infância, tal como a entendemos atualmente, é uma construção social relativamente recente, emergindo com maior clareza a partir do século XVII. Ariès (1981) postula que, antes dessa época, as crianças eram vistas como pequenos adultos, rapidamente integradas ao mundo dos adultos, sem uma fase intermediária que reconhecemos hoje como infância. A transformação na percepção da infância, segundo Ariès (1981), resultou de mudanças sociais, culturais e econômicas que começaram a valorizar a infância como uma fase distinta e crucial para o desenvolvimento humano. Esta concepção histórica da infância, entendida como um período de inocência e necessidade de proteção, reflete uma sensibilização crescente sobre as características e necessidades específicas das crianças.

Essa visão encontra eco na obra de Lewis Carroll, "Alice no País das Maravilhas" (2010), que celebra a imaginação e a curiosidade infantil. Carroll, ao criar um mundo fantástico e cheio de absurdos, destaca a capacidade das crianças de explorar e questionar as normas estabelecidas, apresentando a infância como um período de liberdade e descoberta. Alice, a protagonista, representa uma criança que, através de suas aventuras, desafia as convenções e explora novas possibilidades, ilustrando a visão moderna da infância que Ariès (1981) descreve

como um fenômeno recente. Através da narrativa de Carroll (2010), observa-se uma valorização da infância como uma fase mágica, separada do mundo adulto, onde as crianças possuem uma percepção única e valiosa, uma perspectiva alinhada com a valorização crescente da infância na modernidade.

Entretanto, a análise de Ariès (1981) considera que, historicamente, as crianças não eram sempre vistas dessa maneira. Na Idade Média, por exemplo, as crianças eram rapidamente integradas às responsabilidades e comportamentos adultos, sem a consideração de uma fase de desenvolvimento distinta. Ariès (1981) enfatiza que essa mudança na percepção da infância, que começou a ganhar força no século XVII, foi influenciada por diversos fatores, incluindo as mudanças nas estruturas familiares, a ascensão da burguesia e a disseminação de novas ideias pedagógicas. Este contexto histórico contrasta com a visão literária de Carroll, que apresenta a infância de uma forma idealizada, valorizando aspectos que, segundo Ariès (1981), são resultados de uma evolução cultural específica e relativamente recente.

Da mesma forma, Antoine de Saint-Exupéry, em "O Pequeno Príncipe" (2009), oferece uma visão idealizada da infância, onde a pureza e a sabedoria das crianças são vistas como superiores às complexidades e corrupções do mundo adulto. O Pequeno Príncipe é um personagem que exemplifica a clareza moral e a inocência, características que Saint-Exupéry (2009) valoriza e coloca em oposição à deterioração moral dos adultos. Esta representação literária diverge da análise histórica de Ariès (1981), que sugere que a valorização da infância como um estado moral e espiritualmente superior é uma construção social relativamente recente. Saint-Exupéry, ao valorizar a infância como um período de clareza e pureza, apresenta uma perspectiva que se alinha mais com a visão moderna descrita por Ariès, mas difere na sua idealização e na oposição direta entre as crianças e os adultos.

Bojunga, em "A Bolsa Amarela" (1976), oferece uma visão introspectiva e criativa da infância, explorando a resistência e a imaginação das crianças como formas de lidar com as pressões e limitações impostas pelo mundo adulto. A

protagonista, utilizando a fantasia como uma ferramenta para expressar suas aspirações e desejos reprimidos, reflete a ideia de que a infância é uma fase rica em subjetividade e criatividade. Esta visão, enquanto ressoa com a valorização moderna da infância descrita por Ariès (1981), também difere ao enfatizar a resistência e a capacidade das crianças de criar mundos alternativos como uma forma de autonomia e empoderamento. Ariès (1981) sugere que a valorização da subjetividade infantil é uma evolução moderna, enquanto Bojunga (1976) ilustra essa subjetividade através de narrativas que destacam a complexidade interna das experiências infantis.

Enquanto Ariès (1981) fornece um contexto histórico que explica a evolução das percepções da infância, os autores literários como Carroll (2010), Saint-Exupéry (2009) e Bojunga oferecem representações idealizadas e introspectivas que celebram a imaginação, a curiosidade e a resistência das crianças. Essas visões literárias, embora refletindo a valorização moderna da infância descrita por Ariès, também apresentam divergências significativas na forma como a infância é idealizada e interpretada.

Heywood (2001) oferece uma análise histórica detalhada das concepções de infância, destacando como essas percepções variaram significativamente ao longo do tempo e foram influenciadas por mudanças sociais, culturais e econômicas. Heywood (2001) argumenta que a infância é uma construção social que reflete as condições e valores de cada época, sendo moldada por fatores como a industrialização, as reformas educacionais e as transformações nas estruturas familiares. Essa abordagem contrasta de forma interessante com as representações literárias de infância encontradas nas obras de Mark Twain (2019), Roald Dahl (2004) e Clarice Lispector (1999), cujas narrativas, embora ricas e complexas, divergem em aspectos cruciais da perspectiva histórica e sociológica de Heywood (2001).

Twain, em "As Aventuras de Tom Sawyer" (2019), apresenta uma visão da infância que celebra a liberdade, a aventura e a capacidade de as crianças navegarem pelo mundo com uma curiosidade inata e um espírito indomável. Tom

Sawyer, através de suas travessuras e escapadas, representa uma infância marcada pela independência e pela exploração, quase à margem das estruturas sociais rígidas descritas por Heywood (2001). Twain (2019) idealiza a infância como um período quase utópico de descoberta e autossuficiência, uma perspectiva que diverge da análise de Heywood (2001), que enfatiza como as concepções de infância são profundamente enraizadas em contextos sociais e históricos específicos. Enquanto Heywood (2001) destaca a influência de fatores macroestruturais, Twain (2019) oferece uma narrativa onde a infância é universal e atemporal, centrada nas experiências individuais e na capacidade de resistência das crianças.

Dahl, em "Matilda" (2004), retrata a infância através de uma lente que exalta a resiliência e a inteligência excepcionais da protagonista. Matilda, uma criança extraordinariamente talentosa, enfrenta adversidades significativas impostas por sua família negligente e uma escola opressiva, utilizando sua inteligência e habilidades telecinéticas para superar os obstáculos. A narrativa de Dahl (2004) celebra a força individual e a capacidade de adaptação das crianças, focando na excepcionalidade de Matilda. Esta abordagem diverge da perspectiva de Heywood (2001), que argumenta que a infância deve ser compreendida em termos de suas variabilidades históricas e contextuais. Heywood (2001) enfatiza a diversidade das experiências infantis e a influência das estruturas sociais, enquanto Dahl (2004) concentra-se na capacidade individual de uma criança em particular, apresentando uma visão mais heróica e individualizada da infância.

Lispector, em "A Vida Íntima de Laura" (1999), oferece uma visão profundamente introspectiva e subjetiva da infância, explorando as complexidades emocionais e psicológicas da protagonista. Lispector (1999) foca na vida interior de Laura, capturando a riqueza e a intensidade das experiências infantis de uma maneira que destaca a subjetividade e a profundidade emocional. Essa abordagem difere significativamente da análise de Heywood (2001), que tende a considerar a infância em termos mais estruturais e menos individualizados. Heywood (2001) sublinha a importância de compreender as influências históricas e sociais sobre a

infância, enquanto Lispector mergulha nas nuances da experiência individual, revelando a complexidade interna das crianças de uma forma que a abordagem histórica e sociológica de Heywood (2001) não aborda diretamente.

As divergências entre Heywood (2001) que realiza um análise sócio-histórica e os autores literários Mark Twain (2019), Roald Dahl (2004) e Clarice Lispector (1999) revelam diferentes abordagens para compreender a infância. Heywood (2001) em sua perspectiva histórica e sociológica, destacando como as concepções de infância são moldadas por fatores macroestruturais e variam ao longo do tempo. Em contraste, Twain (2019), Dahl (2004) e Lispector (1999) oferecem representações literárias que enfatizam a individualidade, a resiliência e a riqueza emocional das experiências infantis. Enquanto Heywood (2001) fornece um contexto amplo e estruturado para entender a infância, os autores literários destacam as qualidades atemporais e universais das crianças, celebrando sua capacidade de adaptação e resistência em narrativas que, embora ricas e complexas, divergem da análise histórica e contextual de Heywood (2001). Para aprofundar a análise das representações da infância nas obras de Colin Heywood (2001), Philippe Ariès (1981), Lewis Carroll (2010), Mark Twain (2019), Roald Dahl (2004), Clarice Lispector (1999), Antoine de Saint-Exupéry (2009) e Lygia Bojunga (1976), podemos identificar três categorias mais detalhadas: (1) Infância como Espaço de Contestação e Resistência, (2) Infância como Território de Imaginação e Fantasia, e (3) Infância como Período de Formação Moral e Ética. Essas categorias permitem uma análise mais rica e nuançada, destacando as diferentes dimensões da infância abordadas por esses autores.

Infância como Espaço de Contestação e Resistência

Colin Heywood (2001) e Philippe Ariès (1981) fornecem uma base para compreender a infância como uma fase de contestação e resistência às estruturas sociais. Heywood (2001) analisa como as crianças, ao longo da história, muitas vezes desafiaram e resistiram às normas sociais impostas, enquanto Ariès (1981) observa a crescente valorização da infância como um período distinto que se

desenvolveu na modernidade. Esta visão de contestação e resistência é intensamente explorada por Mark Twain (2019) e Roald Dahl (2004). Twain, em "As Aventuras de Tom Sawyer" (2019), apresenta Tom como um jovem que desafia as normas e expectativas da sociedade adulta, encontrando maneiras de afirmar sua autonomia e liberdade. Da mesma forma, Dahl, em "Matilda" (2004), mostra Matilda como uma criança que, através de sua inteligência e habilidades telecinéticas, resiste à opressão familiar e escolar, exemplificando a capacidade das crianças de superar adversidades e desafiar as estruturas de poder adultas.

Infância como Território de Imaginação e Fantasia

Lewis Carroll, em "Alice no País das Maravilhas" (2010), e Lygia Bojunga, em "A Bolsa Amarela" (1976), exploram a infância como um território de imaginação e fantasia. Carroll cria um mundo fantástico onde Alice pode explorar e questionar as normas estabelecidas, simbolizando a liberdade de pensamento e a criatividade inerente à infância. Bojunga (1976), por sua vez, utiliza a fantasia como uma ferramenta para permitir que a protagonista expressasse seus desejos e resistisse às pressões do mundo adulto.

Ariès (1981), ao discutir a evolução histórica da infância, considera que a valorização moderna da imaginação e da fantasia é uma construção relativamente recente, emergindo com as mudanças culturais e sociais dos séculos XVII e XVIII. A visão de Ariès (1981) complementa a análise de Carroll (2010) e Bojunga (1976), ao fornecer o contexto histórico para entender como e por que a infância começou a ser vista como um período de criatividade e liberdade imaginativa.

Infância como Período de Formação Moral e Ética

Antoine de Saint-Exupéry (2009) e Clarice Lispector (1999) abordam a infância como um período crucial para a formação moral e ética. Saint-Exupéry (2009), através da figura do Pequeno Príncipe, retrata a infância como um estado moralmente superior, onde a pureza e a clareza de visão das crianças são valorizadas e contrastadas com a corrupção do mundo adulto. Lispector (1999), por

sua vez, explora a profundidade emocional e psicológica da infância, destacando como as experiências e os sentimentos das crianças contribuem para sua formação moral e ética.

Heywood (2001) e Ariès (1981) fornecem o suporte teórico para essa abordagem, ao discutir como as percepções de infância evoluíram para incluir uma maior preocupação com o desenvolvimento emocional e moral das crianças. Heywood (2001) observa como as mudanças nas estruturas familiares e educacionais influenciaram essa evolução, enquanto Ariès (1981) destaca a crescente importância atribuída à proteção e à formação das crianças na modernidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das categorias Infância como Espaço de Contestação e Resistência, Infância como Território de Imaginação e Fantasia, e Infância como Período de Formação Moral e Ética, foi possível identificar pontes teóricas, mesmo que frágeis, e distanciamentos epistêmicos, latentes e nítidos, entre os autores Heywood (2001), Ariès (1981), Carroll, Twain, Dahl (2004), Lispector (1999), Saint-Exupéry (2010) e Bojunga (1976). Cada um desses autores oferece uma perspectiva única e enriquecedora sobre a infância, contribuindo para uma compreensão multifacetada dessa fase essencial da vida humana.

Heywood e Ariès (1981), com suas abordagens históricas e sociológicas, fornecem um pano de fundo teórico que ilumina a evolução das concepções de infância ao longo do tempo, destacando como as transformações sociais, culturais e econômicas moldaram as percepções e experiências das crianças. A visão de Ariès, em particular, ressalta a construção social da infância moderna, enfatizando a transição da criança como um pequeno adulto para um ser com necessidades e características próprias, merecedor de proteção e educação específica.

Os autores literários, por sua vez, exploram a infância através de lentes narrativas que enfatizam diferentes aspectos dessa fase da vida. Lewis Carroll (2010) e Antoine de Saint-Exupéry (2009) celebram a infância como um território de

imaginação e fantasia, onde a curiosidade e a pureza das crianças são vistas como forças transformadoras e reveladoras. Em contraste, Mark Twain (2019) e Roald Dahl (2010) destacam a infância como um espaço de contestação e resistência, onde as crianças enfrentam e desafiam as limitações impostas pelo mundo adulto, utilizando sua resiliência e criatividade para superar adversidades.

Lispector (1999) e Bojunga (1976), com suas representações introspectivas e subjetivas, oferecem uma visão profunda da infância como um período de formação moral e ética. Lispector (1999) explora a complexidade emocional e psicológica das crianças, enquanto Bojunga utiliza a fantasia como uma ferramenta para expressar e afirmar a identidade infantil frente às pressões externas. Essas abordagens literárias complementam as análises históricas, proporcionando uma compreensão rica e diversificada das experiências infantis.

A integração dessas diferentes abordagens teóricas e narrativas permite uma análise interdisciplinar da infância, refletindo sua complexidade e importância na formação da identidade individual e na construção das sociedades. Ao considerar tanto as continuidades quanto as transformações nas percepções da infância, é possível apreciar a profundidade e a riqueza dessa fase da vida, bem como a sua influência duradoura no desenvolvimento humano.

A análise das obras de Heywood (2001), Ariès (1981), Carroll (2000), Twain (2019), Dahl (2004), Lispector (1999), Saint-Exupéry (2009) e Bojunga (1976) revela uma tapeçaria intrincada de representações da infância, cada qual contribuindo para um entendimento mais completo e nuançado dessa fase crucial. Essa abordagem interdisciplinar não só enriquece o campo dos estudos da infância, mas também oferece insights valiosos para práticas educacionais, políticas sociais e culturais, sublinhando a necessidade de reconhecer e valorizar a diversidade das experiências infantis em diferentes contextos históricos e culturais. Assim, reafirma-se a infância como um período vital e multifacetado, cuja compreensão profunda é essencial para promover o desenvolvimento humano e a justiça social.

REFERÊNCIAS

- ABBEG, V. A. J. O. A transcodificação da subjetividade personagens em literários na virtualidade. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 1–7, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7979903. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/4>. Acesso em: 14 abr. 2024.
- ABBEG, V. A. J. O. CETEPAR e a fabricação do “Homem-Novo”: programas estatais no ensino paranaense (1971-1982). **Ets Educare** - Revista de Educação e Ensino, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–19, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8187845. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/24>. Acesso em: 14 abr. 2024.
- ABBEG, A. V.; TRZASKOS, L.; ABBEG, V. A. J. O. Reforma da educação brasileira e a lei federal nº 5.692/1971. **Ets Iustitia** - Revista Sociedade, Direito e Justiça, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001–016, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8018848. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/eiustitia/article/view/29>. Acesso em: 14 abr. 2024.
- ABBEG, V. A. J. O. Cultura material escolar e o livro didático. **Ets Humanitas** - Revista de Ciências Humanas, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44–73, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8374325. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/50>. Acesso em: 14 abr. 2024.
- ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
- BOJUNGA, Lygia. **A Bolsa Amarela**. Rio de Janeiro: Casa Lygia Bojunga, 1976.
- CARROLL, Lewis. **Alice no País das Maravilhas**. São Paulo: Penguin, 2010.
- DAHL, Roald. **Matilda**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2004.
- HEYWOOD, Colin. **A History of Childhood**. Cambridge: Polity Press, 2001.
- LISPECTOR, Clarice. **A Vida Íntima de Laura**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
- NICARETA, S. E.. **Para serem bem comportadas?** Imagens de mulheres em livros escolares de autoria feminina (1889-1945). 322 fls. Florianópolis, 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
- NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. **Cadernos de**

InterPesquisas, [S. l.], v. 1, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 15 set. 2023.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Entre pseudônimos e imaginários: a identidade feminina nas “Cartas sobre a Educação das Meninas por uma Senhora Americana”, no Século XIX. **Ets Communicate** - Revista de Comunicação, Linguagens e Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–23, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313170. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ecomunicate/article/view/23>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 30–49, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 14 abr. 2024.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. **O Pequeno Príncipe**. São Paulo: Agir, 2009.

TWAIN, Mark. **As Aventuras de Tom Sawyer**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.